

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЗАЩИТА ДАННЫХ

Муртазаева Рабига Махсетгалиевна

Алламбергенова Шазада Мурат кызы

Преподаватели специальных предметов АгроИТ Технического
техникума Республики Каракалпакстан

Аннотация. В этой статье мы рассматриваем связь систем искусственного интеллекта и кибербезопасности. В современной трактовке, системы искусственного интеллекта – это системы машинного обучения, иногда это еще более сужается до искусственных нейронных сетей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность.

ВВЕДЕНИЕ

Искусственный интеллект на сегодняшний день переопределил то, как используются компьютеры [1]. Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни. Как отмечается в [1], даже такие абсолютно понятные пользовательские устройства, как мобильные телефоны уже содержат чипы для искусственного интеллекта (Pixel 6 от Google, iPhone).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Компания Микрософт [2] предложила следующее разделение темы ИИ и кибербезопасность:

- Повышение кибербезопасности с помощью ИИ (использование ИИ в кибербезопасности)
- Кибератаки с использованием ИИ (использование ИИ для усиления кибератак)
- Кибербезопасность систем ИИ (атаки на системы ИИ)

- Использование ИИ в злонамеренных информационных операциях (фейки с использованием ИИ)

Первый ответ на вопрос, зачем здесь ИИ, согласно [2], заключается в слове “автоматизация”. Автор приводит американские данные Бюро статистики труда США о том, что возможности трудоустройства в сфере кибербезопасности вырастут на 33% с 2020 по 2030 год, что более чем в шесть раз превышает средний показатель по стране [4]. Вряд ли картина в других странах отличается от приведенной. При этом, согласно исследованию рынка труда в части кибербезопасности ISC, опубликованному в октябре 2021 года, во всем мире не хватает 2.72 миллиона специалистов по кибербезопасности. Соответственно, альтернативы автоматизации решения задач кибербезопасности простонет.

Микрософт в отчете [4] ожидает, что использование ИИ в кибератаках начнется с опытных участников, но быстро распространится на более широкую экосистему за счет повышения уровня сотрудничества и коммерциализации используемых инструментов. В частности, инструменты атакующих включают общие базовые тактики обхода защиты, как описано в атласе MITRE [3]. Одна из наиболее успешно используемых систем автоматизации в наступательном ИИ – это боты в социальных сетях. Другой пример автоматизации наступательных действий представлен в работе – автоматизированный тест на проникновение (penetration test), использующий обучение с подкреплением (рис. 1).

Рис. 1. Deep Exploit

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В плане кибербезопасности самих систем искусственного интеллекта атаки пока также доминируют над защитой. Некоторой (слабой и временной) “защитой” здесь пока является то, что количество реально осуществимых атак меньше количества потенциально возможных. В этой области также сосредоточено наибольшее количество исследований.

В плане организации и управления атаками роль искусственного интеллекта состоит в умной автоматизации процесса.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mishra, Preeti, et al. "A detailed investigation and analysis of using machine learning techniques for intrusion detection." *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 21.1 (2018): 686-728.
2. Alsaheel, Abdullellah, et al. "{ATLAS}: A sequence-based learning approach for attack investigation." *30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21)*. 2021.
3. Ongun, Talha, et al. "Living-Off-The-Land Command Detection Using Active Learning." *24th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses*. 2021.

4. Kok, S., et al. "Ransomware, threat and detection techniques: A review." *Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur* 19.2 (2019): 136.